

Е.П. Лузганова*, А.М. Трущенко, Л.П. Авдашова

ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ КРОВИ – ЧЕТЫРЕ СТРАТЕГИИ ЖИЗНИ

ФГКУ «1477 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ, Владивосток, Россия.

Данный обзор подготовлен с ознакомительной целью. Эти материалы рассказывают о 4-х группах крови, о 4-х образах жизни, о 4-х типах питания и 4-х стратегиях охраны здоровья. Авторы – специалисты-трансфузиологи советуют, как организовать своё питание, свой образ жизни согласно принадлежности, к той или иной группе крови, для профилактики возможных заболеваний. Проведён анализ по выявлению взаимосвязи группы крови и диагноза, на основании данных станции переливания крови за 2014–2018 гг. В группу исследования вошли пациенты с определённой нозологией, нуждающиеся в переливании крови.

Ключевые слова: группа крови, лектины, питание согласно группе крови.

Для цитирования: Лузганова Е.П., Трущенко А.М., Авдашова Л.П. Четыре группы крови – четыре стратегии жизни// *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2020; 1(80): 30-42. DOI: 10.5281/zenodo.3979554

**Для корреспонденции:* Лузганова Е.П., e-mail: Luborina@mail.ru

Поступила 11.03.20
Принята к печати 12.05.20

E.P. Luzganova*, A.M. Trushchenko, L.P. Avdashova.

FOUR BLOOD TYPES – FOUR LIFE STRATEGIES

FGKU "Naval Clinical Hospital 1477" Defense of the Russian Federation, Vladivostok, Russia.

This overview has been prepared for informational purposes only. These materials talk about 4 blood types, 4 lifestyles, 4 types of nutrition and 4 health strategies. The authors, transfusion specialists, advise how to organize your diet, your lifestyle according to belonging to one or another blood group, to prevent possible diseases. An analysis was carried out to identify the relationship between blood group and diagnosis, based on the data of the blood transfusion station for 2014–2018. The study group included patients with a certain nosology who needed a blood transfusion.

Key words: blood type, lectins, the nutrition according to definite blood type.

For citation: Luzganova E.P., Trushchenko A.M., Avdashova L.P. Four blood types – four life strategies. *Health. Medical ecology. Science.* 2020; 1(80): 30-42. DOI: 10.5281/zenodo.3979554

**For correspondence:* Luzganova E.P., e-mail: Luborina@mail.ru

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Received 11.03.20
Accepted 12.05.20

Введение

В нашу жизнь давно и прочно вошёл принцип современной диетологии, предложенный Гиппократом 2500 лет назад: «*Пусть пища будет твоим лекарством, а лекарство – пищей твоей*». Кровь – самая вездесущая ткань нашего организма. Четыре её группы – это четыре образа жизни, четыре типа питания и четыре стратегии охраны здоровья, которым нам необходимо следовать, чтобы жить в гармонии с природой и самим собой [1, 2].

Группа крови представляет собой закономерный результат многотысячелетней эволюции пищеварительной и иммунной систем, итог растянувшейся на века драматической адаптации наших пращуров к изменяющимся природным и климатическим условиям. Заложённая на клеточном уровне информация, как камертон, способна настроить наш организм на свойственный одному ему биологический ритм. Учёные давно обратили внимание на то, что существует определённая закономерность между группой крови и предрасположенностью к развитию некоторых заболеваний [1, 3].

Однако сама по себе группа крови не означает, что человек обязательно заболеет «характерной» для его группы крови болезнью. В этом принимают участие множество факторов, и группа крови – лишь один из них. Однако, зная свою группу крови, свои «слабые» стороны, придерживаясь питания по группе крови, можно более осознанно подойти к лечению и профилактике. Следует внимательно прислушаться к факторам риска, чтобы не упустить время или предупредить возможность возникновения тех или иных заболеваний [2, 3].

Питание по группе крови стало чрезвычайно популярным лет 20 назад после выхода бестселлера американского врача – натуролога Питера дАдамо «4 группы крови – 4 образа жизни» [4]. Суть питания по группе крови состоит в следующем: все продукты питания делятся на полезные, нейтральные и вредные для человеческого организма в зависимости от его группы крови. Поскольку питание, определяемое группой крови, неразрывно связано с клеточным строением конкретного организма, то одинаковые продукты для разных групп крови обеспечат одному человеку потерю веса, а человеку с кровью иной группы – прирост. Питание по группе крови направлено, как раз, на устранение подобной причины: с исключением из рациона той пищи, которая плохо переваривается или является токсичной для человека, его организм начинает очищаться от токсинов, которые скапливаются преимущественно в жировых тканях [3, 4].

О том, что проникновение в организм чужеродных белковых тел – бактерий, вирусов, микробов – вызывает ответную реакцию иммунной системы и выработку антител, учёные знают уже более ста лет, со времён выдающегося открытия групп крови Карлом Ландштейнером. В процессе исследований учёными разных стран была установлена связь между конкретной группой крови и принимаемой её обладателем пищей: некоторые белки, содержащиеся в продуктах, способны связывать клетки крови, образуя тромбы и вызывая своеобразную патологическую реакцию с выпадением в осадок и разрушением красных и белых кровяных телец. Этот удивительный природный суперклей получил название «лектины» или «фитогемагглютинины» [1, 4, 5].

Подобно антителам, пищевые лектины препятствуют проникновению в организм белковых веществ, содержащихся в продуктах питания и несовместимых с антигенами нашей крови. Иначе говоря, если мы принимаем пищу, неподходящую нашей группе крови, ответная реакция организма будет аналогична реакции несовместимости групп крови при переливании! Ни в коем случае не следует думать, что фитогемагглютинины являются вредными для организма человека веществами: так, лектины агглютинируют возбудителей инфекций в желчных протоках и на поверхности печени, препятствуют проникновению в организм и размножению микробов и бактерий, вредными и опасными они становятся только тогда, когда мы употребляем пищу, несовместимую с нашей группой крови. По большей части наша иммунная система защищает нас от лектинов [1, 3, 6].

Лектины находятся не только в крови, они во всех тканях организма, влияют на весь организм. Когда мы употребляем не подходящие для нашего типа продукты, происходит слипание лектинов и это проявляется чувством усталости, утомлением, головными болями, проблемами пищеварения, кожными проблемами, болями в суставах и мышцах, гормональными колебаниями и прочее.

Тип крови является одним из ключевых генетических факторов, который влияет на многие области здоровья и благополучия. Капля крови уникальна, как отпечатки пальцев. Тип

крови может предсказать восприимчивость к определённым болезням. Исследования показали, что люди с типом крови O(1) имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, но более высокий риск развития язвы желудка. Другие исследования показали, что люди с типом крови AB(IV) и B(III) имеют более высокий риск развития рака поджелудочной железы. Люди разных типов крови по-разному реагируют на стресс. Люди типа A(II) имеют более высокий уровень гормона стресса кортизола и соответственно эмоционально реагируют на стресс (рис.).

Люди разных типов крови имеют разный состав кишечных бактерий, это произошло от наших предков, чьи пищеварительные тракты формировались в зависимости от типа питания. Например, люди с типом крови A(II) лучше расщепляют углеводы, люди же с типом крови O(1) эту способность не имеют, поэтому излишки углеводов у них хранятся в виде жировых отложений [4, 6, 7–9].

Исследования доктора дАдамо в области антропологии, в изучении истории болезни и генетики привели к выводу о том, что группа крови – это «ключ», который открывает дверь к тайнам здоровья, болезни, продолжительности жизни, физической жизнеспособности и эмоциональной силы. Доктор дАдамо объясняет, что это позволяет сделать обоснованный выбор диеты, физических упражнений и даже план медицинского лечения. Очень трудно утверждать, что один тип является более выгодным, чем другой. Каждый тип крови имеет свои сильные и слабые стороны [9, 10].

Питание по группе крови, основанное на теории доктора дАдамо, говорит о том, что людям необходимы для питания разные продукты, соответствующие групповой принадлежности.

Группа крови O (I): «O» – значит охотник»

Эволюция систем пищеварения и иммунной защиты организма продолжалась несколько десятков тысяч лет. Примерно 40000 лет тому назад, в начале верхнего палеолита, неандертальцы уступили своё место ископаемым типам современного человека. В это время

появились все три современные большие расы. Согласно теории поляка Людвиг Хирсцфельда, у ископаемых людей всех трёх рас была одна и та же группа крови – O(I), древнейшая, а все остальные группы крови выделились посредством мутаций из «первокрови» наших первобытных предков [3, 11, 12].

Главным источником энергии охотников-кроманьонцев было мясо, то есть животный белок. Пищеварительный тракт был приспособлен для переваривания огромного количества мяса – вот почему у современного человека O-типа кислотность желудочного сока несколько выше, чем у людей с другими группами крови. В каждой из групп крови на генном уровне закодирована важнейшая информация об образе жизни наших предков, включая мускульную активность и тип питания. Вот почему современные носители группы крови O(I) (до 40% населения земли) предпочитают заниматься агрессивными и экстремальными видами спорта!

Такие люди сильные и самодостаточные лидеры, с сильными пищеварительной и иммунной системами, созданными для эффективного метаболизма и сохранения нутриентов. Однако O(I) тип трудно адаптируется к изменениям питания и условиям окружающей среды, иногда иммунная система слишком активна и действует против самого организма, что часто проявляется аллергиями. Кроме того, наблюдения врачей говорят о том, что люди с этой группой крови чаще других страдают артритами, ревматизмом, дисфункцией щитовидной железы, колитами, гастритами, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Зная, что группа крови обуславливает уровень здоровья человека, выявляет характерные пищевые предпочтения и даже предрасположенность к каким-то заболеваниям, можно подготовиться и изучить перечень самых частых для себя заболеваний [2, 4, 11].

Владея этой информацией, можно избежать массы проблем, начиная профилактику заблаговременно. Конечно, это совершенно не определяет, что только эти заболевания могут возникать и прогрессировать. Но, кто предупреждён, тот вооружён! Ведущей причиной повышенного веса среди типа O является глютен, содержащийся в продуктах пшеницы, в чечевице, кукурузе, фасоле, капусте – эти продукты необходимо исключить. А идеальными упражнениями для этого типа будут аэробика, боевые искусства, спортивные состязания. Тип O – это единственный тип крови, который несёт в себе два типа антител. Эти антитела предают преимущество выживания [2, 4].

Излюбленной пищей первобытных охотников и собирателей было мясо и дары моря. Пищеварительный тракт современного «охотника» наилучшим образом приспособлен к усвоению белков животного происхождения, питание высокопротеиновое. Основной пищей должны быть блюда из нежирного мяса, рыба, морепродукты, а также овощи и фрукты (кроме кислых), хлеб ржаной, но в ограниченных количествах. Следуя питанию по группе крови, придётся полностью отказаться от гарниров из капусты (кроме брокколи, кольраби и отчасти листовой капусты), пшеницы и всех её изделий, кукурузы, бобовых, цитрусовых, мороженого, маринадов, кетчупа. Кроме того, не рекомендуется употреблять картофель и баклажаны, злоупотреблять салатами из помидоров. Вполне подходит топинамбур, но не очень часто. Очень хорошо употреблять зелёный чай, травяные чаи, чай из шиповника, мяты, липы. Избегайте употребления кофе, крепких напитков. Без каких-либо ограничений можно кушать сливы, чернослив и инжир. Будьте осторожны со сладостями, они не пойдут вам на пользу [2, 4, 11].

Группа крови A(II): «А» – значит «аграрий», «земледелец»

Этот тип возник при переходе от древнейшего стиля жизни (охотники) к более оседлому, аграрному стилю жизни. Глобальное изменение образа жизни и, как следствие, типа питания влекли за собой и дальнейшую эволюцию пищеварительной и иммунной систем. И опять выживал сильнейший. В условиях скученности и проживания в аграрной общине мог уцелеть только тот, чей иммунный аппарат был в состоянии справиться с инфекциями, характерными для общинного образа жизни. Наряду с дальнейшей перестройкой пищеварительного тракта, когда основным источником энергии становился не животный, а

растительный белок, всё это и привело к возникновению «аграрно-вегетарианской» группы крови А(II) [2, 4, 8].

В отличие от агрессивных «охотников» обладатели группы крови А(II) более приспособлены к выживанию в плотно заселённых регионах. Со временем ген А стал, если не признаком типично городского жителя, то гарантией выживания во время эпидемий чумы и холеры, выкашивавших в своё время пол - Европы. Умение и необходимость сосуществовать с себе подобными, меньшая агрессивность, большая контактность, постоянство, хорошая адаптация к работе в коллективе, организованность, тот есть все то, что мы называем социально-психологической стабильностью личности, заложено в обладателях группы крови А(II), опять-таки, на генном уровне. А(II) тип хорошо адаптируется к изменению питания и окружающей среды. Иммунная и пищеварительные системы эффективны, если соблюдается вегетарианское питание.

Однако, проблемы со здоровьем есть и связаны они с пищеварительной и иммунной системами. Чаще других люди со второй группой крови подвержены бактериальным инфекциям, злокачественным опухолям желудка, лёгких, чаще заболевают гриппом, туберкулёзом, сахарным диабетом. Для женщин характерны - мастит, синдром хронической усталости, болезни печени и желчного пузыря, остеохондроз, радикулит, подагра, атеросклероз, инфаркт миокарда, ИБС, болезни крови. Чтобы помочь организму сохранить баланс уровня кортизола, доктор Д'Адамо рекомендует ограничить сахар, кофеин и алкоголь. Не пропускать приёмы пищи, особенно завтрак, есть маленькими порциями, но часто, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови [4].

Переход к оседлому образу жизни ознаменовался для перволюдей и переходом к новому типу питания. Пищеварительный тракт современного «агрария» - обладателя группы крови А(II), наилучшим образом приспособлен к усвоению фруктов и овощей, кроме картофеля, батата, апельсинов, бананов. Следуя питанию по группам крови, придётся практически полностью отказаться от мяса (кроме курицы, индейки и цыплёнка), которое плохо переваривается и откладывается в виде жира, а также от цельномолочных продуктов, затормаживающих обмен веществ, не рекомендуется употреблять в пищу рыбу с жирным белым мясом – палтуса, белугу, сома, камбалу речную. Избегайте все виды острой пищи, кислые фрукты и ягоды, майонезы и специи. Не злоупотребляйте кисломолочными продуктами, хотя в ограниченном количестве пойдут молочные продукты, прошедшие ферментацию – йогурт, сметана, кефир, а также продукты из сои. Ешьте, без каких-либо ограничений, ананасы, абрикосы, грейпфруты, вишни, сливы, инжир, чернослив, ежевику и бруснику [2, 3, 6, 7]. Рекомендуется пить зелёный чай, кофе, красное вино. Очень полезны растительные масла – оливковое, льняное, рапсовое, а также изделия из сои, яйца. Тип А должен выбирать виды спорта для успокоения (йога, тай-чи). Тип крови является маркером индивидуальности и, возможно, личности!

Группа крови В(III): «кочевники»

Считается, что прародина гена группы В находится в предгорьях Западных Гималаев на территории нынешних Индии и Пакистана. Миграция земледельческо – скотоводческих племён из Восточной Африки и расширение экспансии воинственных монголоидов – кочевников на север и северо-восток Европы привели к повсеместному распространению и проникновению гена В во многие популяции. Приручение лошади и изобретение повозки сделало кочевников особенно подвижными [2, 5, 9].

Культивируемый веками способ производства, главным образом скотоводческое хозяйство, предопределил особую эволюцию не только пищеварительной системы (молоко и молочные продукты считаются у людей В-типа не менее важными, чем мясопродукты), но и психологии. Суровые климатические условия наложили особый отпечаток на азиатский характер. Терпение, целеустремлённость и невозмутимость вплоть до сегодняшних дней считаются на Востоке едва ли не главными добродетелями [8, 9].

Первые носители группы крови В(III) – прежде всего, восточноафриканские кочевники – были менее привередливыми в еде, чем представители О- и А-типов. Культивируемая иммунная система предопределяла «всеядность» и большую толерантность пищеварительной системы В - людей по сравнению с другими группами. Обладатели этой группы крови без какого - либо вреда для своего здоровья употребляют в пищу мясо, рыбу, молоко, овощи и фрукты, поскольку их пищеварительный тракт приспособлен к усвоению белков животного и растительного происхождения [3, 5, 11].

Тип В более физически и психически уравновешенный, чем любые другие типы крови. Тип В, также как и тип А, производит несколько высокие уровни кортизола. Когда тип В выходит из равновесия, это проявляется в чрезмерной реакции на стресс, после которого они тяжело восстанавливаются, это проявляется нарушением сна, затуманенностью сознания, на этом фоне разрушаются полезные бактерии и подавляется иммунитет. Обладатели третьей группы крови характеризуются довольно сильной иммунной системой, очень быстрой адаптацией к изменениям в окружающей среде и рационе питания. Наиболее часто встречающиеся заболевания для людей этой группы крови – это аллергия, ангина, ЖКБ, энтероколит, болезни мочевыводящих путей, холецистит, атеросклероз [12, 14].

В связи с этим, основной пищей должны быть блюда из баранины, крольчатины и оленины. Вместе с тем, следуя питанию по группе крови, придётся полностью отказаться от мяса цыплят и кур, отдавая предпочтение индейке или фазану, от морепродуктов, кукурузы, арахиса, помидоров, гречки, так как эти продукты для данного типа подавляют выработку инсулина и тем самым понижают активность обменных процессов, в результате – усталость, задержка воды, гипогликемия и повышение веса. Не рекомендуется употреблять моллюсков и ракообразных. Вам полезны ананасы, сливы, бананы, вишня, клюква. Не отказывайте себе в овощных салатах – ешьте овощи часто, но небольшими порциями. Сладости не принесут вам особенного вреда, но и не пойдут на пользу. У типа В должны быть умеренные физические нагрузки, требующие психического равновесия (пешеходные, велосипедные прогулки, теннис, плавание) [13, 14].

Группа крови АВ(IV): (АВ) – значит «смешанный»

Эта группа крови возникла в результате смешения индоевропейцев – обладателей гена А кочевников – носителей гена В. Группа крови АВ считается самой молодой в системе АВО. Уникальность этой группы АВ(IV) заключается в том, что её носители унаследовали иммунологическую стойкость обеих групп. Это «новейший» тип крови. АВ – тип чрезвычайно стоек к разного рода аутоиммунным и аллергическим заболеваниям. Свойственные болезни для людей с этой группой крови – это анемия, ангина, бронхит, грипп, гипертония, гайморит, сердечная недостаточность, экзема [4, 6, 10].

Для смешанного типа крови характерен и смешанный тип питания, причём «кочевническая» составляющая требует мяса, а «аграрные» корни и низкая кислотность – вегетарианских блюд! Обладатели группы крови АВ(IV) унаследовали не только иммунологическую стойкость своих предшественников – носителей групп крови А (II) и В(III), но и их гастрономические «симпатии» и «антипатии». Собственно говоря, в этом-то и заключается уникальность этого немногочисленного отряда «едоков». Для смешанного типа крови характерен и смешанный тип питания, иначе говоря, что полезно для А- и В-типов, будет полезно и для них [3, 6, 15].

Рекомендуется употреблять в пищу мясо (баранина, кролик, индейка), рыбу, морепродукты, молочные продукты (молочнокислые, нежирные сыры), тофу, оливковое масло, орехи – арахис, грецкие, крупы (кроме гречневой и кукурузы), овощи (кроме перца, чёрных оливок, кукурузы) и фрукты (кроме кислых). Рекомендуется избегать употребления красного мяса, ветчины, бекона, подсолнечных семечек, гречки, пшеницы и кукурузы. Для типа А это прекрасная еда, но участие генов типа В приводит к тому, что эти продукты понижают выработку инсулина, что ведёт к замедлению метаболизма. Тип АВ – последний

тип с точки зрения эволюции – наиболее биологически сложный. Хорошо сочетание физических упражнений для типов А и типов В. Гнев и раздражительность для этого типа наиболее опасны, т. к. очень разрушительны [2, 6, 16].

Несмотря на то, что группа крови даёт информацию о том, чем лучше питаться, как бороться с болезнями, не забывайте, что все люди индивидуальны, даже обладающие одинаковой группой крови. Поэтому относиться к организации своего питания, образа жизни и профилактике возможных заболеваний надо осторожно, обдуманно. Кроме того, Д’Адамо пришёл к выводу, что наше питание имеет значение и для нашего потомства. Исследования на животных показывают, что воздействие токсинов (например, фунгицидов и пестицидов), вызывают биологические изменения, которые сохраняются в течение четырёх поколений [13, 16].

На станции переливания крови проведена работа по выявлению взаимосвязи группы крови и болезней. В группу исследования вошли больные с определенной нозологией, нуждающихся в переливании крови с 2014 по 2018 год, лица мужского, женского пола, военнослужащие, гражданские с 18 лет (табл. 1).

Таблица 1

Связь заболевания и групп крови по данным СПК 1477 ВМКГ по данным 2014–2018 гг.

Заболевания	Группы крови			
	О(I)	А(II)	В(III)	АВ(IV)
ЗНО	49	34	27	21
Гематологические болезни	19	18	12	5
Желче-каменная болезнь	1	6	1	0
Цирроз	3	7	2	3
Язвенная болезнь желудка	8	6	1	2

Приведенные данные свидетельствуют, что желчекаменной болезни чаще подвержены люди со А(II) группой крови, язвенной болезни – люди с О (I) группой крови, но ЗНО, гематологические заболевания, циррозы характерные для А(II) группы, встречались чаще у лиц с О(I) группой крови [14].

Оценивая данные между группой крови и заболеванием, необходимо учитывать большое количество факторов, пол, возраст, конституцию обследуемого, образ жизни, место проживания, общую иммунологическую реактивность [3].

Приведенные нами сведения позволяют высказать мнение, что предрасположенность определенной группы крови к определенным заболеваниям отрицать нельзя, но и связывать некоторые заболевания с группой крови, не правильно, т.к. группы крови передаются по наследству, а некоторые заболевания только приобретаются и по наследству не передаются [5].

Кроме того, хочется сделать вывод по режиму питания. Выбрать правильный режим питания – значит выбрать пищевые продукты, естественные для нашей группы крови. Употребление правильных продуктов для вашего типа крови действительно может снизить риск заболеваний, замедлить процесс старения и улучшить ваше самочувствие. А высокий уровень физической подготовки, безусловно, позволит нервной системе восстановиться быстрее. С помощью питания по группе крови укрепляется здоровье, организм очищается от накопившихся шлаков, а затем восстанавливается оптимальный вес [2, 9].

Таблица 2

Продукты питания, рекомендуемые для людей с определенными группами крови

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	ГРУППА КРОВИ			
	О(I)	А(II)	В(III)	АВ(IV)
Мясо, птица:				
Говядина	+	-	0	-
Дичь	0	-	0	0
Баранина	+	-	+	+
Крольчатина	0	-	+	+
Курица	0	0	-	-
Телятина	+	-	0	-
Печень	+	-	0	0
Свинина	-	-	-	-
Сало	-	-	-	-
Индейка	0	0	0	+
Оленина	+	-	+	-
Рыба, морепродукты:				
Креветки	0	-	-	-
Щука	+	0	+	+
Сельдь	+	-	0	0
Сельдь солёная	-	-	0	-
Морской гребешок	0	-	0	0
Сом	-	-	0	0
Икра	-	-	+	0
Крабы	0	-	-	-
Хек	+	-	+	+
Корюшка	0	0	0	0
Кальмар	0	-	0	0
Овощи:				
Капуста цветная	-	0	+	+
Брокколи	+	+	+	+
Капуста краснокочанная	-	-	+	0
Томаты	0	-	-	0
Цукини	0	0	0	0
Папоротник	0	0	0	0
Авокадо	-	0	-	-
Шампиньоны белые тепличные	-	-	0	0
Перец зелёный	0	-	+	-
Перец жёлтый	0	-	+	-
Перец красный	+	-	+	-
Редька дайкон	0	0	0	0
Лук репчатый	+	+	0	0
Тыква	+	+	-	0
Огурцы	0	0	0	+
Морковь	0	+	+	0
Картофель	-	-	0	0
Чеснок	+	+	0	+
Кукуруза	-	0	-	-
Оливки	0	0	-	0
Маслины	-	-	-	-
Петрушка	+	+	+	+
Редис	0	0	-	-
Свёкла столовая	0	0	-	-
Морские водоросли	+	0	0	0
Шпинат	+	+	0	0
Баклажаны	-	-	+	+
Капуста белокочанная	-	-	+	0

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ		ГРУППА КРОВИ			
Фрукты и ягоды:	O(I)	A(II)	B(III)	AB(IV)	
Арбуз	0	0	0	0	
Ананас	0	+	+	+	
Яблоки	0	0	0	0	
Абрикосы	0	+	0	0	
Сливы	+	+	+	+	
Бананы	0	-	+	-	
Груши	0	0	0	0	
Ежевика	-	+	0	0	
Клубника (земляника)	-	0	0	0	
Инжир	+	+	0	+	
Грейпфрут	0	+	0	+	
Гуава	0	0	0	-	
Малина	0	0	0	0	
Дыня	-	-	0	0	
Смородина красная	0	0	0	0	
Смородина чёрная	0	0	0	0	
Вишня	0	+	0	+	
Киви	0	0	0	+	
Клюква	0	+	+	+	
Лимоны	-	-	-	-	
Мандарины	-	-	0	0	
Манго	0	-	0	-	
Нектарины	0	0	0	0	
Апельсины	-	-	0	-	
Персики	0	0	0	0	
Брусника	0	+	+	+	
Крыжовник	0	0	0	+	
Виноград	0	0	+	+	
Хурма	0	0	-	-	
Молочные продукты и яйца:	O(I)	A(II)	B(III)	AB(IV)	
Молоко цельное	-	-	0	-	
Молоко соевое	0	+	0	0	
Сыворотка молочная	-	-	0	0	
Кефир	-	0	+	+	
Йогурт обычный	-	0	+	+	
Йогурт с фруктами	-	0	+	+	
Сметана, сливки	-	0	+	+	
Масло сливочное	0	-	-	0	
Творог	-	-	0	0	
Творог соевый	0	+	0	0	
Мороженое	-	-	-	-	
Сыр сливочный	-	-	0	0	
Сыр с голубой плесенью	-	-	-	-	
Сыр «Чеддер»	-	-	0	0	
Сыр «Гауда»	-	-	0	0	
Сыр «Моцарелла»	0	0	+	+	
Сыр «Пармезан»	-	-	0	-	
Сыр «Риккота»	-	0	+	+	
Сыр плавленый	-	-	-	-	
Тофу	-	+	-	-	
Яйца (куриные, утиные, перепелиные)	0	0	0	0	

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	ГРУППА КРОВИ			
	Масла:	O(I)	A(II)	B(III)
Масло сливочное	O	-	O	-
Масло топленое	O	O	O	O
Масло арахисовое	-	O	-	O
Масло кокосовое	-	-	-	-
Масло льняное	+	+	O	O
Масло кукурузное	-	-	-	-
Масло оливковое	+	+	+	+
Масло кунжутное	O	-	-	-
Масло подсолнечное	O	O	-	-
Зерновые, крупы и мучные изделия:	O(I)	A(II)	B(III)	AB(IV)
Гречневая каша	O	+	-	-
Манная крупа	-	O	-	-
Кукурузные хлопья	-	O	-	-
Хлеб и мука без клейковины	O	O	O	O
Хлеб и мука с клейковиной	-	O	-	O
Овсяные хлопья	-	O	+	+
Овсяные отруби	-	O	+	+
Выпечка из овсяных отрубей	-	O	O	O
Пшеница твёрдых сортов	-	-	-	O
Хлеб из пшеницы твёрдых сортов	-	-	-	O
Лапша и паста из пшеницы твёрдых сортов	-	-	O	O
Мука пшеничная	-	-	O	O
Рис белый	O	O	O	+
Рисовая мука	O	+	+	+
Хлеб ржаной	O	O	-	+
Мука ржаная	O	+	-	+
Хлеб соевый	O	+	-	+
Пшено	O	+	-	-
Хрустящие хлебцы	O	O	-	+
Кукурузная мука	-	O	-	-
Бобовые, орехи, семена:	O(I)	A(II)	B(III)	AB(IV)
Горох стручковый	O	O	O	O
Фасоль зелёная стручковая	O	+	O	O
Зелёный горошек	O	O	O	O
Чечевица зелёная	-	+	-	+
Бобы красные	O	-	O	+
Фасоль белая	O	O	O	+
Арахис	-	+	-	+
Грецкий орех	+	O	O	+
Лесной орех	O	O	-	-
Кокосовый орех	-	-	-	-
Семечки тыквенные	+	+	-	-
Миндаль	O	O	O	O
Орех бразильский	-	-	O	O
Кедровые орешки	O	O	-	O
Фисташки	-	-	-	O
Кунжутное семя	O	O	-	-
Семена подсолнечника	O	O	-	-
Кешью	-	-	-	O

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	ГРУППА КРОВИ			
	Пряности, приправы и специи:	O(I)	A(II)	B(III)
Кленовый сироп	O	O	O	O
Агар-агар	O	O	O	O
Уксус бальзамический	-	-	O	O
Уксус яблочный	-	-	O	O
Карри	+	O	+	+
Укроп	O	O	O	O
Эстрагон	O	O	O	O
Желатин	O	-	-	-
Горчица	O	+	O	O
Гвоздика	O	O	O	O
Бasilik	O	O	O	O
Бергамот	O	O	O	O
Перец красный молотый	O	O	O	O
Перец чёрный горошком	O	-	O	-
Перец молотый чёрный и белый	-	-	O	-
Имбирь	O	+	+	O
Какао	O	O	O	O
Каперсы	-	-	O	-
Чеснок	O	+	O	+
Тмин	O	O	O	O
Куркума	+	O	O	O
Лавровый лист	O	O	O	O
Майонез	-	-	O	O
Мята свежая	O	O	O	O
Соевый соус	O	+	O	O
Петрушка сушёная	+	O	+	+
Шафран	O	O	O	O
Соль	O	O	O	O
Кетчуп	-	-	-	-
Ваниль	-	O	O	O
Корица	-	O	-	O
Мёд	O	O	O	O
Сахар	O	O	O	O
Напитки, соки, чай:	O(I)	A(II)	B(III)	AB(IV)
Сок ананасовый	+	+	+	O
Сок яблочный	-	O	O	O
Сок грейпфрутовый	O	+	O	O
Сок морковный	O	+	O	+
Сок вишнёвый	+	+	O	+
Сок из белокочанной капусты	-	O	+	+
Сок апельсиновый	-	-	O	-
Сок сливовый	+	+	O	O
Сок брусничный	O	O	+	+
Сок томатный	O	-	-	-
Сок виноградный	O	+	O	O
Кофе	-	+	O	+
Кола	-	-	-	-
Лимонад	-	-	-	-
Вода минеральная и родниковая	+	+	+	+
Чай чёрный	-	-	O	-
Чай зелёный	O	+	+	+
Вино красное виноградное	O	+	O	O
Вино белое виноградное	O	O	O	O
Крепкие спиртные напитки	-	-	-	-
Чай из шиповника	+	+	+	+
Чай из листьев малины	O	O	+	O

Примечания: «+» – рекомендуется; «-» – не рекомендуется; «O» – нейтрально.

Надо помнить: тип нашего питания определяет группа крови. Нет и не может быть никаких строгих диет и категорических запретов на употребление тех или иных продуктов, ведь наряду с генетической предрасположенностью не менее важную роль в жизни каждого из нас играют и национальные особенности кухни. Не нужно отказываться от привычных продуктов – просто прислушайтесь к голосу своей крови. Со временем, когда организм перестроится на генетически свойственную ему диету, вы сами откажитесь, например, от мяса и разнообразите свой рацион за счёт рыбы и соевых белков [2, 9, 11].

Нельзя считать себя в чём-то ущемлённым применительно к пище. Если у вас избыточный вес – значит у вас хроническое увеличение уровня кортизола, т.к. жировая ткань ускоряет выработку кортизола, а в свою очередь, высокие цифры кортизола способствуют увеличению веса. Наше понимание ожирения – если хотите похудеть, просто меньше ешьте. Но это не только не эффективно, но и вредно. Постарайтесь сочетать новое питание с оздоровительными занятиями спортом, которые рекомендуются обладателям тех или иных групп крови. Попробуйте сначала отказаться от тех продуктов, которые наименее полезны для вашей группы крови. Относитесь к питанию как к своего рода искусству: моделируйте ежедневное меню, выбирая из групп рекомендуемых и нейтральных [4, 8].

Хотя группа крови и хранит информацию обо всём: как питаться, какой образ жизни вести, как справляться с болезнями, не стоит слепо следовать всем указаниям. Даже имеющие одинаковую группу крови люди, индивидуальны в проявлении тех или иных качеств. Поэтому к общей информации нужно относиться, как к способу более осознанно подходить к организации своего образа жизни, питания и профилактики возможных заболеваний [9].

Заключение

Главным аргументом сторонников питания по группе крови является постулат: отсутствие доказательств не доказывает их неэффективность. Однако многоцентровые научные исследования пользы этих диет пока еще не были выполнены, как не получены достоверные доказательства того, что они вредны. Авторы предполагают, что в ближайшее время публичный и научный интерес к диетам по группам крови не угаснет.

Сообщение о возможном конфликте интересов: конфликт интересов отсутствует.

Источники финансирования: исследование не имело спонсорской поддержки.

Литература:

1. Лавров Н. Ваша группа крови: диета и образ жизни. Издание третье. Серия Панацея. – Р/Д: «Феникс». 2002. – 184 с.
2. Ewald DR, Sumner SC. Blood type biochemistry and human disease. *Wiley Interdiscip Syst Biol Med. Rev* 2016; 8(6):517-535. doi:10.1002/wsbm.1355.
3. Daly A, Evans S, Chahal S, et al. Glycomacropptide: long-term use and impact on blood phenylalanine, growth and nutritional status in children with PKU. *Orphanet J Rare Dis.* 2019;14(1):44. Published 2019 Feb 15. doi:10.1186/s13023-019-1011-y
4. Д'Адамо П. 4 группы крови – 4 образа жизни. М.: Попурри, 2003. – 416 с.
5. Sackey DS, Larbie C, Mensah FO. Geophagia, nutrition and health of women with pregnancy-induced hypertension. *Afr Health Sci.* 2018; 18(4):1243-1254. doi:10.4314/ahs.v18i4.46.
6. Gampa A, Engen PA, Shobar R, Mutlu EA. Relationships between gastrointestinal microbiota and blood group antigens. *Physiol Genomics.* 2017; 49(9):473-483. doi:10.1152/physiolgenomics.00043.2017.
7. Cooling L. Blood Groups in Infection and Host Susceptibility. *Clin Microbiol Rev.* 2015; 28(3):801-870. doi:10.1128/CMR.00109-14.
8. Reid M.E., Bird G.W. Associations between human red cell blood group antigens and disease. *Transfus Med Rev.* 1990; 4(1):47-55. doi:10.1016/s0887-7963(90)70247-7

9. Czerwiński M. Grupy krwi-minusy i plusy. Czy antygeny grupowe krwi chronią nas przed chorobami zakaźnymi? *Postepy Hig Med Dosw*. 2015; 69:703-22. doi: 10.5604/17322693.1158795.
10. Добров А. Эффективное питание по группам крови. М.: Книжный дом, 2008. – 256 с.
11. Сарафанова Н. Русская диета по группам крови. М.: Научная книга, 2013. – 102 с.
12. Колосова С. Питание по группе крови, М.: Рипол классик, 2008. – 65 с.
13. Д'Адамо П., Уитни К. 4 группы крови – 4 кухни. М.: Попурри, 2003. – 432 с.
14. Богданова Н. Группы крови: индивидуальное питание, доступное каждому. СПб: Невский проспект, 2002. – 160 с.
15. Круглов В.И., Овчинников Д.В. Группы крови и питание человека, Киев: София, 2003. – 208 с.
16. Андреева Е.А. Питание по группам крови. Новые рецепты. М.: Литагент Рипол, 2007. – 190 с.

Сведения об авторах:

Лузганова Елена Петровна – заведующая отделением заготовки крови станции переливания крови ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ, врач-трансфузиолог, г. Владивосток, e-mail: Luborina@mail.ru (автор-корреспондент)

Трущенко Алла Мисаковна – врач-трансфузиолог высшей категории, заведующая кабинетом клинической трансфузиологии отделения ЦАиР ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ.

Авдашова Людмила Павловна – врач- трансфузиолог высшей категории, заведующая станции переливания крови ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ.

КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ // BRIEF POSTS

© Коллектив авторов, 2017 г.
УДК 616.366-089.87:612.13
DOI: 10.5281/zenodo.835013

М.Д. Дибиров¹, М.В. Косаченко¹, Т.А. Атаев²

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БИЛИАРНОГО ПАНКРЕАТИТА

¹ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова», г. Москва;

²Республиканская клиническая больница – Центр скорой экстренной медицинской помощи, г. Махачкала

Острый деструктивный панкреатит является одной из актуальных и тяжелых проблем абдоминальной хирургии. Летальность при тяжелых формах панкреонекроза составляет 20–30% и не имеет существенной тенденции к снижению (Багненко С.Ф. и соавт., 2008; Савельев В.С. и соавт., 2008).

В структуре этиологии панкреонекроза билиарный панкреатит составляет 20–30% (Иванов Ю.В. и соавт., 2005; Ермолов А.С. и соавт., 2005). При лечении билиарного панкреонекроза необходимо проводить эффективную патогенетически обоснованную